

РОЛЬ РИЗОТОРФИНА И ГУМАТА КАЛИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА И СИМБИОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СОИ ВЫРАШИВАЕМОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА

Гадимов Аладдин Гасан¹, Рагимова Самира Натиг², Аббасова Зумруд Исмаил³, Мамедова Сабина Джабраил⁴

¹К.б.н., доц., Института Ботаники МНО Азербайджана;

²Диссертант Азербайджанского Государственного Аграрного Университета;

³К.б.н., доц., Института Ботаники МНО Азербайджана;

⁴К.б.н. Университет Хазар Азербайджан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219329>

Аннотация. В статье показано, что ризоторфин и гумат калия играют положительную роль в улучшении морфологических показателей, формировании фотосинтетического аппарата и симбиотической системы в обоих регионах, повышая устойчивость к стрессовым факторам окружающей среды за счет улучшения метаболических процессов растений сои в неблагоприятных условиях. Данные препараты наиболее эффективны на территории Курдамирского района, где почвенно-климатические условия более напряженные, чем в городе Гянджа.

Ключевые слова: соя, ризоторфин, гумат калия, различные условия среды, фотосинтетический аппарат, симбиотическая система.

Abstract. The article shows that rizotorfin and potassium humate play a positive role in improving morphological parameters, forming the photosynthetic apparatus and symbiotic system in both regions, increasing resistance to environmental stress factors by improving the metabolic processes of soybean plants under adverse conditions. These preparations are most effective in Kurdamir, where soil and climatic conditions are more intense than in Ganja.

Key words: soybean, rhizotorphin, potassium humate, different environmental conditions, photosynthetic apparatus, symbiotic system.

Введение. В последнее время внимание ученых мира приковано к изучению роли биологически активных веществ в улучшении морфофизиологических показателей (рост растений, развитие фотосинтетического аппарата, поглощение питательных веществ, водный обмен) определяющих продуктивность растений [11]. Гуминовые кислоты, в том числе гумат калия, не только стимулируют рост и развитие растений, но и повышают эффективность биологической азотфиксации за счет увеличения количества корневых клубеньков у бобовых растений, выступая в качестве биостимуляторов [4].

Хотя биологические препараты широко используются в современном растениеводстве в качестве альтернативы химическим препаратам, они не могут полностью заменить их. Тем не менее, они играют определённую роль в повышении продуктивности, снижая экологическую нагрузку на окружающую среду и минимизируя развитие устойчивости к вредителям и их популяцию в данной области [6].

Несмотря на обилие информации о влиянии гумата калия на рост, фотосинтетическую активность, водный обмен и питание сельскохозяйственных растений, возделываемых в условиях засоления, засухи и различных режимов питания перечисленные вышеупомянутые исследования по растениям сои, возделываемым в различных экологических условиях, немногочисленны [1,2,3].

Поэтому разработка теоретических и практических основ совместного применения ризобийных бактерий и гумата калия при возделывании сои может стать одним из основных путей получения высоких и качественных урожаев в различных экологических и почвенно-климатических условиях.

Материалы и методы. В наших исследованиях использовались растения сои сорта «Браво». Полевые опыты проводились в 2022-2023 годах в двух регионах нашей республики, различающихся по почвенно-климатическим условиям: на Каррарской опытной базе Института Ботаники МНО Азербайджанской Республики, расположенной в Кюрдамирском районе, и на опытном поле Азербайджанского Государственного Аграрного Университета в городе Гянджа.

Опыты были заложены в обоих районах одновременно методом случайного отбора на площади 16 м² (3 повторности) в каждом районе и в обоих районах в одно и то же время каждого года 20 апреля по следующей схеме: 1) Гянджа контроль (ГК); 2) Гянджа К-гуммат (ГКК); 3) Кюрдамир контроль (КК); 4) Кюрдамир К-Гуммат (ККГ).

Семена вариантов ГКК и ККК замачивали в гумате калия в течение 2 ч. После подсушивания семян перед посевом семена всех вариантов обрабатывали ризоторфином – (*Bradyrhizibium japonicum* -штамм 634). Определены агрохимические показатели почв опытных участков Кюрдамира- рН 7,9, ЕС₂₅ -0,67, СаСО₃ -5,9%, humus -1,9%, N -0,062, Р₂О₅ -28 , К₂О-143, Са -1250, Mg -182, Na- 249, Fe -5,6, Mn -3,7, Zn -0,8 ppm. и Гянджа - ЕС₂₅ -0,45 , рН 7,3, СаСО₃ - 8,2%, humus - 3,4%, N -- 0,11, Р₂О₅ -41, К₂О --418, Са -1372, Mg -210, Na -276, Fe --6,1, Mn 3,8, Zn -1,7 ppm. и метрологические показатели [13]. Установлено, что по содержанию гумуса и количеству необходимых питательных веществ почвы Кюрдамира беднее почв Гянджи.

Фенологические наблюдения проводились на протяжении всего онтогенеза [8]. Фотосинтетическая деятельность растений рассчитывалась по Ничипоровича. При этом площадь листьев на 1 м² посевной площади рассчитывалась по общепринятой методике, исходя из абсолютной сухой массы листьев и высечек [9].

Активность корневых клубеньков бобовых растений подтверждается наличием в их составе леггемоглобина. Леггемоглобин придаёт клубенькам розовую и красную окраску. Серые и зелёные клубеньки не являются симбиотически активными, то есть не содержат леггемоглобина. Для определения активного симбиотического потенциала (АСП) отбирают розовые и красные клубеньки и взвешивают их на весах. АСП периода ветвления-образования плодов рассчитывали на основе суммы АСП отдельных периодов [10].

Результаты и обсуждение. Ход вегетативного развития (сроки наступления фаз развития и продолжительность межфазных периодов), который варьируется в зависимости от природно-климатических условий, является одним из основных факторов, влияющих на показатели продуктивности растений сои [7].

В исследуемые годы в Кюрдамирском районе и городе Гянджа наблюдались различные климатические условия. Различия в вегетации сои в зависимости от среды её

возделывания, особенно разница во времени перехода фаз, можно объяснить климатическими различиями этих регионов (Кюрдамир, Гянджа).

Наши фенологические наблюдения частично подтвердили эти предположения. В обоих районах прорастание семян началось через 4 дня после посева. Полное прорастание наступило через 3 дня после прорастания в Кюрдамирском районе и через 4 дня после прорастания в Гяндже. Обработка гуматом калия не вызвала каких-либо изменений в сроках прорастания по сравнению с контролем. В целом эта незначительная разница сохранялась до фазы цветения. Хотя в фазе цветения показатели выравнивались, в фазе образования бобов стали наблюдаться различия в продолжительности перехода к фазам по регионам, особенно у растений, обработанных гуматом калия. Так, вегетационный период сои, выращенной на территории города Гянджа, под влиянием гумата калия был на 3 дня длиннее контроля, а в Кюрдамирском районе – на 2 дня длиннее.

Формирование фотосинтетического аппарата и накопление сухой массы. Урожайность и качество сельскохозяйственных растений в значительной степени зависят от развития и продуктивности фотосинтетического аппарата и факторов, положительно влияющих на эти процессы. Основными показателями, характеризующими фотосинтетическую активность растения, являются площадь листьев, фотосинтетический потенциал и продуктивность фотосинтеза [5,9].

Наши результаты показали, что независимо от условий выращивания площадь листьев увеличивалась от начала цветения до начала плодоношения во всех вариантах, но уменьшалась от начала образования плодов до налива зерна (Рис.1).

Поверхность листьев растений сои, выращенных как в Кюрдамирском, так и в Гянджинском районах, была больше, чем у контрольных растений независимо от фазы развития из-за влияния гумата калия. Наибольшая поверхность листьев наблюдалась в начале плодоношения. В этой фазе было отмечено, что поверхность листьев увеличилась на 12,43% в Кюрдамирском варианте и на 7,73% в Гянджинском варианте по сравнению с контрольными растениями из-за влияния гумата калия. В целом, поверхность листьев растений сои, выращенных в Гяндже, была больше во всех фазах развития. Максимальная поверхность листьев была зарегистрирована в начале плодоношения в Гянджинском варианте с участием гумата калия, 4,34 м² на 1 кв. м.

На рисунке 2 представлены показатели фотосинтеза растений сои, обработанных гуматом калия в фазе образования бобов. Установлено, что предпосевная обработка семян

гуматом калия приводит к повышению фотосинтетического потенциала растения. В варианте «Кюрдамир» этот показатель составил -26,84%, а в варианте «Гянджа» – 12,14%. В фазе образования бобов измеряли чистый фотосинтетический потенциал. При сравнении величины фотосинтетического потенциала с величиной чистого фотосинтетического потенциала зависимости от фотосинтетического потенциала не наблюдалось.

Накопление сухого вещества растениями зависит от условий среды, в частности, от погодных условий, минерального питания и агрохимического состава почвы. На начальных этапах роста и развития накопление сухого вещества растениями происходит очень слабо. На поздних этапах онтогенеза, с образованием новых листьев, прирост сухого вещества у растений усиливается и достигает максимальной величины при полном формировании листовой поверхности, что сопровождается активизацией

фотосинтетических процессов.

Одним из показателей, определяющих продуктивность растений, является накопление надземной массы. Поэтому нами была определена сухая масса растений сои в экологически различных регионах с использованием препаратов ризоторфина и гумата калия (рис. 3).

Наши результаты показали, что накопление сухого вещества растений сои варьируется в зависимости от условий выращивания и применяемых препаратов. Как в условиях Кюрдамира, так и в условиях Гянджи прирост сухого вещества растения изменялся положительно параллельно с увеличением фотосинтетической активности. В обоих условиях наибольший прирост был зафиксирован в фазе налива зерно. Препарат гумат калия больше стимулировал накопление сухого вещества. Так, в варианте Кюрдамир прирост сухого вещества за счет влияния гумата калия составил в фазу цветения 22,44%, в фазу плодоношения 30,79% и в фазу налива зерно 27,57%. А, в варианте Гянджа он составил 21,56; 30,00 и 26,06% соответственно. Видно, что препарат гумат калия действует более эффективно в условиях Кюрдамира.

Развитие симбиотического аппарата. Эксперименты показали, что во всех фазах развития, от начала вегетации до образования бобов, масса клубеньков у растений, выращенных в Гяндже, была выше, чем в Кюрдамире. Это соответствие отразилось и на количестве клубеньков (Таб.1.).

Таблица 1. Влияние гумата калия на формирование симбиотического аппарата

Регионы	Варианты	Количество корневых клубеньков (штук/м ²)			Количество сырой массы клубеньков (гр/м ²)			активный симбиотический потенциал (кг. день/гектар)
		ветвления	цветения	образования	ветвления	цветения	образования	
Кюрдамир	контроль	1767	1771	2105	5.51	11.8	19.51	2182
	К-гумат	1741	1852	2338	8.1	16.7	23.2	2851
Гянджа	контроль	1826	2121	2246	7.83	16.6	20.8	3121
	К-гумат	2094	2984	3476	8.7	19.8	26.5	4034

Влияние гумата калия на симбиотический потенциал клубней сои, выращенных в различных природно-экологических условиях, показано на таблице 1. Как видно, симбиотический потенциал клубеньков, образующихся на корнях, существенно зависит от экологических условий среды их произрастания. Предпосевное заражение семян ризобияльными бактериями и обработка препаратом гумат калия оказывают разное влияние на формирование симбиотического аппарата в зависимости от погодных условий. В этом смысле мы видим, что количество, размеры и масса леггемоглобиновых клубеньков, образующихся на корнях растений сои, выращиваемых на территории города Гянджа, больше (таб.1.).

Большое количество и масса клубеньков вовсе не свидетельствуют о формировании активной симбиотической системы. Активный симбиотический потенциал бобовых растений зависит от количества образующихся на их корнях клубеньков, содержащих леггемоглобин. Этот пигмент не только снабжает энергетические центры клубеньков кислородом, но и защищает их от высоких концентраций кислорода [12]. Активный симбиотический потенциал бобовых растений основан на относительной стабильности массы корневых клубеньков в течение определенного периода фаз их

развития и зависимости активности бобово-ризобияльной симбиотической системы от массы леггемоглибиновых корневых клубеньков. Известно, что в фазу ветвления сои и формирование бобов происходит активное образование корневых клубеньков. Мы определили активный симбиотический потенциал в этот период. В Гяндже, где количество осадков относительно высокое, активный симбиотический потенциал корневых клубеньков растений, обработанных гуматом калия, был выше.

Активный симбиотический потенциал растений, выращенных в контрольных условиях в Гяндже, был на 939 кг-день/гек выше, чем в Кюрдамире. В варианте с гуматом калия эта прибавка составила 1183 кг-день/гек.

В Кюрдамирском районе, где количество осадков не очень большое, а температура выше, чем в Гяндже, обработка семян сои гуматом калия оказала лучшее влияние на формирование активного симбиотического потенциала, хотя и в меньшем процентном соотношении. В период ветвления и образование бобов активный симбиотический потенциал увеличился на 30,08% в варианте Кюрдамир и на 29,25% в варианте Гянджа за счет действия гумата калия по сравнению с контрольными растениями.

На основании полученных результатов установлено, что независимо от условий выращивания предпосевное инокулирование семян сои ризобияльными бактериями и обработка препаратом гумата калия оказывают положительное влияние на симбиотическую активность растения. В результате совместного действия двух факторов отмечен высокий прирост числа и массы корневых клубеньков и формирование симбиотического аппарата растений сои, выращенных в разных условиях среды.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Bashandy S.O., Sarhan M. (2021) Response of soybean (*Glycine max* L.) plant and soil properties to NPK fertilization and humate substances application under different tillage systems. Art. 4, Vol. 12, Issue 7, p. 469-479. DOI:10.21608/JSSAE.2021.83672.1018
2. El-Nwehy S.S., Sary D.H., Afify R.M.M. (2020) Effect of potassium humate foliar application on yield and quality of soybean (*Glycine Max* L.) grown on calcareous soil under irrigation water regime. Plant Archives Vol 20, № 1. P. 1495-1502. <https://www.researchgate.net/publication/355168606>
3. El-Beltagi H.S., Al-Otaibi H.H., Pamar A., et al. (2023). Application of potassium humate and salicylic acid to mitigate salinity stress of common bean. Life 2023,13,449. <https://doi.org/3390/life13020448>
4. Gao G.T., Xu Y.Y., Feng J., et al. (2015) Nodulation characterization and proteomic profiling of *Bradyrhizobium liaoningense* CCBAU05525 in response to water-soluble humic materials. Sci. Rep. 5, 10836. 10.1038/srep10836
5. Hussain S., Ulhassan Z., Brestic M. et al. (2021). Photosynthesis research under climate change. Photosynth Res. 150 (1-3):5-19. doi: 10.1007/s11120-021-00861-z.
6. Kaligiannidis S., Kalfas D., Chatzitheodoridis., Papaevangelou O. (2022). Role of Crop-Protection Technologies in Sustainable Agricultural Productivity and management. Land. 11(10), 1680. <https://doi.org/10.3390/land11101680>
7. Kumudini S. Soybean growth and development. (2010). In book: The soybean: botany, production and uses pp. 48-73. DOI: 10.1079/9781845936440.0048
8. Kuperman F.M. (1984) Plant morphophysiology. Morphophysiological analysis of the stages of organogenesis of different life forms of angiosperm plants. № Ed.4, 240 pp.

9. Nichiporovich A.A. Photosynthetic activity of plants as the basis of their productivity in the biosphere and agriculture. Photosynthesis and production process. Moscow: Nauka, 1988. P. 5-28.
10. Posypanov G.S. Methods for studying biological fixation of atmospheric nitrogen. Moscow: Agropromizdat, 1991.-300 p.
11. Yakhin O.L., Lubyayov A.A., Yakhin I.A. and Brown P.H. (2017). Biostimulants in plant science. A global perspective. Front. Plant Sci. 7.2049. doi: 10.3389/fpls.2016.02049
12. Topunov A.F. (1996). Functioning of legume and regulation of oxygen regime in legume nodules: author's abstract. Dis. Dr. of Biol. Sci. M. - 46 p.
13. www.worldweatheronline.com